

BO‘ZSUV KANALI QORABALIG‘I (*SCHIZOTHORAX EURYSTOMUS*)NING O‘SISH XUSUSIYATLARI

Ismatillayeva Gulhaya Mehriddinovna
O‘zR FA Zoologiya instituti tayanch-doktoranti
Mirzayev Ulug‘bek To‘rayevich
O‘zR FA Zoologiya instituti katta ilmiy xodimi, b.f.n.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591006>

Annotatsiya: Maqolada Bo‘zsu kanali qorabaliq‘ining (*Schizothorax eurystomus* Kessler, 1872) o‘lcham-yosh tarkibi va o‘shish sur‘ati tahlili keltirilgan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, qorabaliq uzunligining eng katta o‘shishi hayotning birinchi yilida kuzatilgan va ikkinchi yildan boshlab uzunligining keskin sekinlashishi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar. Bo‘zsvuv kanali, baliq, *Schizothorax eurystomus*, yoshi, uzunligi va tana vazni.

Аннотация: В статье приводятся анализ размерно-возрастного состава и темп роста маринки (*Schizothorax eurystomus* Kessler, 1872) канала Бозсу. В результате исследования выяснено что наибольший рост длины маринки отмечен на первом году жизни, и резкое замедление прироста длины отмечалось со второго года.

Ключевые слова. канал Бозсу, рыбы, *Schizothorax eurystomus*, возраст, длина и масса тела.

Annotation: The article presents an analysis of the size-age composition and growth rate of marinka (*Schizothorax eurystomus* Kessler, 1872) of the Bozsuv channel. The study revealed that the greatest increase in the length of marinka was noted in the first year of life, and a sharp slowdown in the increase in length was noted from the second year.

Key words. Bozsuv channel, fish, *Schizothorax eurystomus*, age, length and body weight.

Barcha organizmlar singari baliqlar ham o‘z hayoti davomida o‘sadi. Baliqlarning o‘shish tezligi ularning yoshi, jinsiy jihatdan voyaga yetishi, suv havzalarining, ifloslanishi, sho‘rlanishi, ozuqa resurslarining yetishmasligi, yirtqich-o‘lja munosabatlari va stress holatlarining mavjudligiga bog‘liq ravishda o‘zgarib turadi. Bu bog‘liqlik baliqning butun hayot sikli davomida kuzatiladi va ko‘p jihatdan ularning yashovchanligini belgilab beradi.

O‘zbekiston suv havzalarida tarqalgan qorabaliqning (*Schizothorax eurystomus* Kessler, 1872) yosh tarkibi va o‘shishi yetarlicha o‘rganilmagan. Irrigatsiya tizimlari, xususan Bo‘zsvuv kanalidagi qorabaliqlarning o‘shish xususiyatlari haqida ma‘lumotlar mavjud emas.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – Bo‘zsvuv kanalidagi qorabaliqning o‘shish xususiyatlari, baliq tanasi uzunligi va vaznining o‘zaro bog‘liqligi darajasini tavsiflashdan iboratr.

Material va metodlar. Qorabaliq bo‘yicha materiallar 2025-yil mart-aprel oylarida Toshkent shahri Yunusobod tumani hududidan oqib o‘tuvch Bo‘zsvuv kanalidan (41°20'44.61"N, 69°18'18.17"E; 41°20'46.48"N, 69°18'14.05"E; 41°20'49.29"N, 69°18'9.06"E; 41°20'51.66"N, 69°17'57.90"E) umumiy qabul qilingan usullar yordamida yig‘ilgan [2].

Baliqlarning yoshi tangachalari bo‘yicha [1, 3], o‘shish sur‘atlari esa empirik ma‘lumotlar va qayta hisoblab tiklash usuli yordamida aniqlandi [4-6]. Baliqlarning semizligini aniqlashda Fulton va Klark tomonidan taklif qilingan formulalardan foydalanildi [2-3]

Natijalar va muhokama. Tadqiqotlarimiz natijasiga ko‘ra Bo‘zsvuv kanalidagi qorabaliqlar 1+ yoshida tanasining uzunligi 9,1-10,5 (o‘rtacha 9,8±0,22) sm va vazni 12,0-17,0 (15,0±0,85) g, 2+ yoshida tegishli ravishda 10,2-15,1 (13,1±0,52) sm va vazni 16,0-62,0 (34,1±4,94) g, 3+ yoshida 14,3-18,8 (16,3±0,48) sm va 49,0-100,0 (81,6±4,69) g, 4+ yoshida esa 18,5-20,5 (19,5±0,42) sm va 141,0-162,0 (150,5±4,33) g ni tashkil qilishi aniqlandi. Semizlik koeffitsienti Fulton bo‘yicha 1,07-2,41 (1,65±0,05) gacha, Klark bo‘yicha esa 0,92-2,05 (1,47±0,05) gacha bo‘lishi aniqlandi. Yuqori

semizlik koeffitsienti 4+ yoshli baliqlarga to‘g‘ri keldi, past ko‘rsatkich 2+ yoshli baliqlarda kuzatildi (1-jadval).

1-jadval

Bo‘zsuv kanali qorabaliq‘ining o‘lcham-yosh ko‘rsatkichlari va semizlik koeffitsientlari

Yoshi	l, sm	W, g	SK_F	SK_C	n
1+	$\frac{9,1 - 10,5}{9,8}$	$\frac{12,0 - 17,0}{15,0}$	$\frac{1,46 - 1,75}{1,58}$	$\frac{1,18 - 1,54}{1,38}$	6
2+	$\frac{10,2 - 15,1}{13,1}$	$\frac{16,0 - 62,0}{34,1}$	$\frac{1,07 - 1,80}{1,42}$	$\frac{0,92 - 1,45}{1,21}$	10
3+	$\frac{14,3 - 18,8}{16,3}$	$\frac{49,0 - 100,0}{81,6}$	$\frac{1,50 - 2,41}{1,89}$	$\frac{1,35 - 2,05}{1,65}$	10
4+	$\frac{18,5 - 20,5}{19,5}$	$\frac{141,0 - 162,0}{150,5}$	$\frac{1,88 - 2,22}{2,03}$	$\frac{1,64 - 1,96}{1,82}$	4

Izoh: l – tana uzunligi, sm ; W – tana vazni, g ; SK_F – Fulton bo‘yicha semizlik koeffitsienti; SK_C – Klark bo‘yicha semizlik koeffitsienti; n – namunalar soni.

Bo‘zsuv kanalidagi qorabaliqlarning tana uzunligi va vazni o‘rtasida o‘zaro kuchli bog‘liqlik mavjud (1-rasm). Baliq tanasi uzunligi va vazni o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik darajasi quyidagi regressiya tenglamasi bilan ifodalanadi:

$$W = 0,0066x^{3,3518} \quad (r = 0,971; P < 0,01).$$

1-rasm. Bo‘zsuv kanali qorabaliq‘ining tana uzunligi va vaznining nisbati
Bo‘zsuv kanalidagi qorabaliqning o‘shish sur‘atiga oid ma‘lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Bo‘zsuv kanali qorabaliq‘ining o‘shish sur‘atlari (qayta hisoblab tiklangan ma‘lumotlar bo‘yicha)

Yoshi	Tana uzunligi, sm				n
	l_1	l_2	l_3	l_4	
1+	8,47				6
2+	8,40	12,57			11
3+	6,86	11,93	14,71		10
4+	7,25	11,90	14,49	18,54	4
O‘rtacha	7,74	12,13	14,60	18,54	
O‘shishning oshishi	7,74	4,39	2,46	3,95	

O‘shish sur‘atining tahlili shuni ko‘rsatdiki, qorabaliqda uzunlikning eng katta o‘shishi hayotning birinchi yilida kuzatiladi, hayotning ikkinchi yilidan boshlab o‘shish sur‘ati sezilarli darajada kamayadi (2-jadval).

Xulosalar. Shunday qilib, tadqiqotlarimiz natijasiga ko‘ra Bo‘zsuv kanalidagi qorabaliqlar o‘lcham-yosh ko‘rsatkichlari va semizlik koeffitsientlari tahlil qilindi. Yuqori semizlik koeffitsienti 4+ yoshli baliqlarda, past ko‘rsatkich 2+ yoshli baliqlarda kuzatildi. Semizlik koeffitsientining yuqoriligi qorabaliqlar uchun kanalda ozuqa yetarli ekanligidan dalolat beradi. Qorabaliqlarning tana uzunligi va vazni o‘rtasida o‘zaro kuchli bog‘liqlik ($r = 0,971$; $P < 0,01$) mavjudligi aniqlandi. Qorabaliqlarning o‘shish sur‘ati tahliliga ko‘ra, o‘shishning oshishi baliq hayotning birinchi yilida to‘g‘ri kelishi, hayotning ikkinchi yilidan boshlab sezilarli darajada kamayishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Брюзгин В.Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам. – Киев: Наукова думка, 1969. – 184 с.
2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. 4-е изд. М.: Пищевая промышленность, 1966. – 376 с.
3. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 163 с.
4. Bagliniere E., Ombredane D. Choix et fiabilité d’un modèle de rétrocalcul des tailles en ecologie halieutique. Mise au point d’un logiciel informatique. // Bull. fr. peche et piscicult. 1990. 63., №3-19: – P. 258-272.
5. Francis R.I.C.C. Back-calculation of fish length: a critical review // J. Fish Biol., 1990. 36. No 6. – P. 883-902.
6. Le Louarn H. Comparaison entre ies ecailles et d’autres structures osseuses pour la détermination de l’age et de la croissance // Tissus durs et age individuel des vertebres. – Paris: Orstominra, 1992. – P. 325-334.